

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____

_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig`ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish

Re`ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Buyumlar va ularning turlari	13
2. Konstruktorlik hujjatlarining yagona sistemasi.....	15
3. Yig`ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish..	17
4. Yig`ish chizmalari.....	21
Xulosalar	23
Foydalanilgan adabiyotlar	24
Ilovalar	24

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Grafik tasvirga boʻlgan ehtiyoj ibtidoiy jamoa davrida paydo boʻla boshlagan. Ibtidoiy odamlarning bizgacha saqlangan mehnat qurollari va buyumlarida qoʻllanilgan bezaklar hamda qoyatoshga oʻyib ishlangan koʻplab tasvirlar bundan guvohlik beradi.

Markaziy Osiyo, jumladan Oʻzbekiston hududidagi arxeologik qazish ishlari bu erda yashagan ibtidoiy xalqlarning tasviriy sanʼati ancha yuksak boʻlganini koʻrsatadi. Ular ish faoliyatlarini qoyatoshlarga oʻyilgan tasvirlarda aks etganlar. Masalan, Jizzax yaqinidagi qoyatoshga oʻyilgan (ishlangan) ov manzarasi (1–shald), Soymalitosh (Fargʻona vodiysi)da topilgan qoyatoshdagi tasvir (2–shakl)da quyosh va dehqonning, shudgor qilish jarayoni aks ettirilgan. Bu tasvirlar milod- dan 2–3 ming yil ilgari toshga oʻyib ishlangan (OʻzSE, IV, torn 523 b. XIV torn 581b.).

Ibtidoiy jamoa tuzumi davridayoq dastlabki arxitektura–qurilish paydo boʻla boshlagan. Ibtidoiy arxitektura namunalari ertola, kulba, kapa (chayla)lardan iborat boʻlgan; suvga yaqin joylarda esa xarsangtosh, loy, suyak, yogʻoch, shox–shabalardan qurilgan. Bunday ibtidoiy arxitektura namunalaridan 30ga yaqin turar joy qoldiqlari Markaziy Qozogʻiston hududidan topilgan. 3–shaklda Markaziy Qozogʻistondagi Bugʻili togʻidan topilgan ibtidoiy binolardan (rekonstruktsiya qilingan) birining tasviri koʻrsatilgan.

Ibtidoiy jamoa davridagi binolarning qoldiqlaridan koʻrinib turibdiki, ular toʻgʻri toʻrtburchak qilib, ertoʻla va yarim ertola tarzida qurilgan. Respublikamiz hududida miloddan oldingi IV asrda har qaysi xalqlar oʻzini chetki dushmanlardan himoya qilish uchun qalin va baland devorlar, qoʻrgʻonlar va istehkonlar qurishgan (Jonbos qalʼa, Dalvarzin tepa, Tuproq qalʼa, Buxoro yaqinidagi Varaxsha, Ter- miz yaqinidagi Bolalik tepa, Fargʻona vodiysidagi Quva qalʼa va b.). Istehkomlarni qurishdan oldin albatta ularning tarhi (plani) chizib olingan. Shunday qilib, Oʻzbekiston hududida asta–sekin arxitektura–qurilish chizmalarini bajarish takomillasha

borgan va shu chizmalar asosida binolar qurish shunday yuqori darajaga ko'tarilganki, so'ngi o'n asrdan ortiq vaqt davomida Buxoro, Xiva, Samarqand kabi shaharlarda avlodlarimiz tomonidan bunyod etilgan tarixiy obidalar –hozirgi kunga, kelib jahon arxitektura san'atining durdonalariga aylangan. Shu sababli ham bu shaharlarni «ochiq osmon ostidagi muzey shahar» deb bekorga aytmay- dilar.

Ajdodlarimiz qurilishda ishlatiladigan turli shakldagi g'ishtlar tayyorlashda o'ziga xos standartlardan, ya'ni g'isht quyilish qolip (yog'ochdan tayyorlangan moslama) lardan foydalanganlar. Bu esa O'zbekiston hududida ayrim standart tur- laridan ming yillar oldin foydalanganlaridan dalolat beradi. Keyinchalik olimlar o'zlarining ilmiy ishlarida yozuv bilan bir qatorda grafik tasvir lardan keng foyda- langanlar (O'rta Osiyo mutafakkir olimlari ishlarida grafik tasvirlardan foydalanish tarixi ming yillardan oshadi. Ular o'z asarlarida o'ziga xos chizmalardan mohirona foydalangan. Bunga dalil sifatida Ibn Sinoning «Donishnoma» (Ibn Sino, Donish- noma, Tehron, 1952) asaridagi grafik tasvirlarning ayrimlarini olib qaraylik. Asar- ning geometriya oid bobida, jumladan chizmachilik asboblardan sirkul (pargar) harnda chizg'ich yordamida bajariladigan masalalarning bajarilish tartibi tushun- tirib beriladi. Mexanikaga bag'ishlangan boblarda esa chig'iriy, blok, richag vint, pona kabi oddiy maslamalarning tuzilishi–bayon qilinadi hamda ular grafik tasvir- larda yaqqol ko'rsatib beriladi. Shunisi diqqatga sazovorki, chig'iriy, vint, pona kabilarni yaqqol tasviri aksonometrik proyeksiyalarda bajarilgan. 4–shaklda pona aksonometrik proyeksiyalarda ko'rsatilgan.

Kurs ishining maqsadi. Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekt. Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish haqidagi ma'lumotlarni noan'anaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishining predmeti. Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish va shakllarni

ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Buyumlar, ularning turlari. Konstruktorlik hujjatlari. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Chizmalar mashinasozlik sanoatida buyumlar ishlab chiqarishda asosiy va yagona texnikaviy hujjat hisoblanadi. Mashinasozlik sanoatining barcha tarmoqlarida ishlab chiqariladigan buyumlar standartga muvofiq ikki guruhga: asosiy ishlab chiqarish buyumlari va yordamchi ishlab chiqarish buyumlariga bo'linadi. Asosiy ishlab chiqarish buyumlariga xalq xo'jaligiga yetkazib berish uchun mo'ljallangan buyumlar kiradi, masalan, zavod traktor, paxta terish

mashinalarini ishlab chiqarsa, bu buyumlar zavod uchun asosiy ishlab chiqarish buyumlari hisoblanadi. Har qanday texnik yo'nalishdagi soha mutaxassisidan detal chizmalari, ularning birikmalari va yig'ish chizmalarini o'qish hamda bajarishni yaxshi bilish talab qilinadi. Lekin, ushbu yo'nalishdagi bilimlarni qanday hajmda va batafsil tushuntirish, o'rgatish zarurligini o'qituvchi o'quvchilarning keyingi hayotdagi, turmush va ish faoliyatidagi shu bilimlarga bo'ladigan zaruriyati hamda qiziqishlarini hisobga olib mustaqil belgilashi mumkin. Bunda o'quv dasturida yig'ish chizmalarini o'rganishga qisqa vaqt ajratilgani ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

Yuqorida aytilgan ta'sirlarga qaramasdan bu mavzularni o'rganish va o'zlashtirish sifatiga dastlabki tanishtirish – tahlil darslarining ahamiyati ko'p bog'liq. Shundan keyin o'qituvchi shakldagiga o'xshash misollar bilan chizmada rezbalarning tasvirlanishi, rezba o'lchamlarini ko'rsatish usullari bilan o'quvchilarni tanishtiradi.

Rezbali birikmalarning tasvirlanishi (shakl) ko'rib chiqilganidan keyin, o'quvchilarga boltli yoki shpilkali birikmalar chizmalarini bajarish bo'yicha topshiriq berish mumkin.

1. Buyumlar va ularning turlari

Yordamchi ishlab chiqarish buyumlariga asosiy ishlab chiqarish buyumlari ehtiyoji uchun ishlab chiqariladigan buyumlar, masalan, traktor yoki paxta terish masinalari ishlab chiqarishda ishlatiladigan turli moslamalar, shtamplar, qirqish va o'lchash asboblari kabilar kiradi.

Buyumlar standartga muvofiq: detallar, yig'ish birlikmalari, kompleks va komplektlarga ajraladi. Detal - bir nomli va markali materialdan yig'masdan tayyorlangan buyum, masalan, val, porshen, korpus, shatun, bolt, gayka, shpilkakabilar. Detalning m'lum maqsad uchun o'yilgan, qirqilgan qismlari uning elementlariga kiradi. Masalan, faska, ariqcha, galtel, shlitsa, rezba va boshqalar.

Yig'ish birikmalari - tarkibiy qismlari yig'ish vositasida biriktirilgan buyumlar. Masalan, traktor, stanok, ventil. kran, go'sht qiymalagich va boshqalar. Shuningdek, yig'ish birikmalari qatoriga quyidagilarni ham kiritish mumkin:

1. Konstruksiyasi bo'yicha tarkibiy qismlarga ajraladigan buyumlar, masalan, minorali kranlar, ekskavatorlar, po'lat konstruksiyali ko'priklar va boshqalar. Bunday buyumlar ish joylarida yig'iladi.
2. Umumiy vazifaga ega bo'lgan yig'ish birlikmalari va detallar to'plamidan tashkil topgan bo'lib, ular tayyorlovchi korxonalarda boshqa yig'ish birlikmalariga o'rnatiladi. Masalan, avtomobilning elektr jihozlari, sovitish tizimi, yonilg'i bilan ta'minlash tizimi, tormozlash tizimi kabilar.
3. Umumiy vazifaga ega bo'lgan quti, g'ilof va shunga o'xshash idishlarga joylangan buyumlar to'plami. Masalan, chizmachilik gotovalnyas, o'lchash asboblari kabilar.

Kompleks - ikki va undan ortiq ixtisoslashtirilgan buyumlar tayyorlovchi korxonada yig'ish vositasida birlashtirilmagan, ammo o'zaro

biriga bog'liq ekspluatatsion vazifalarni bajarishi ko'zda tutilgan buyum.

Kompleksga kiruvchi har bir buyum kompleks uchun bir yoki bir necha asosiy ishlarni bajarishga xizmat qiladi. Masalan, stanoklarning potok liniyalari, parmalash qurilmasi, paxta terish mashinalari va boshqalar. Kompleksni o'rnatish uchun mo'ljallangan detallar, yig'ish birlikmalari, ehtiyot qismlar ham kompleksga kiradi.

Komplekt - tayyorlovchi korxonada yig'ish vositasida biriktirilmagan umumiy yordamchi xarakterdagi vazifalarga ega bo'lgan ikki va undan ortiq bo'lgan buyumlar. Komplektga ehtiyot qismlar komplekti, asboblari va jihozlar, o'lchash apparatlari komplekti va boshqalar kiradi.

Shuningdek, komplektlarga yig'ish birikmalari va detallar bilan qo'shib jo'natiladigan, ishlatishda yordamchi vazifa bajaruvchi yig'ish birlikmalari va detallarni ham kiritish mumkin.

2. Konstruktorlik hujjatlarining yagona sistemasi

Chizma-buyumning yoki buyum bir qismining grafik tasviri bo'lib, shu buyumli tayyorlashda asosiy hujjat hisoblanadi. Har bir buyumning konstruktor tomonidan avval loyixasi tuziladi. Buyumning loyixasini tuzishda davrida rasmlar, eskizlar, sxemalar, chizmalar chiziladi.

Jamiyat, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiy etishi bilan chizmalarning rasmiylatirilishi va ularning mazmuni xam o'zgara boradi.

Muxandislik grafikasi bo'lajak bakalavrlarga texnikaviy g'oyalarni chizmalar vositasida bayon etish, shuningdek berilgan chizmalar orqali texnik buyumlarni ishlash prinsiplarini tushinish malakasini o'rgatadi.

Muxandislik grafika fani bakalavrlar uchun, konstruktorlik hujjatlarni rasmiylashtirishning asosiy qoidalarini o'rganishlarida birinchi bosqich hisoblanadi. Chizmalarga qarab to'lik texnik fikr yuritish va ularni ishlab chiqarish hujjatlari sifatida bilish, muxandislik grafikasidan yetarli malaka va ko'nikmaga ega bo'lish, tegishli mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha barcha texnik fanlarni mukammal o'rganish, kurs ishi va diplom loyixalarini bajarish bilan erishiladi. Chizmalarga taluqli standartlarni mukammal o'rganish hisoblash-grafik ishlarini bajarish jarayonida amalga oshiriladi.

2. Standartlarning ta'rifi va vazifasi.

Konstruktorlik hujjatlarining yagona sistemasi-korxonalar va tashkilotlar ishlab chiqarayotgan va foydalanayotgan konstruktorlik hujjatlarini tayyorla, rasmiylashtirish va ishlatish bilan bog'liq bo'lgan tartib va koidalarni belgilovchi davlat standartlari kompleksidir.

YeSKD standartlarining asosiy vazifasi-korxonalar va tashkilotlarda konstruktorlik hujjatlariga rioya qilish, rasmiylashtirish hamda ulardan foydalanishda yagona tartib va qoidalarni joriy etishdan iborat.

Bu qoidalar yordamida;

1. Korxonalar va tashkilotlar o'zaro konstruktorlik hujjatlarini qayta rasmiylashtirish almashtirish olish imkonini yaratiladi.

2. Ishlab chiqarishda hujjatlarni takror ishlab chiqarishining oldi olinadi, hamda komplektlari barqarorlashtiriladi.

3. Sanoat buyumlarining konstruktorlik loyixalarini unifikatsiyalash imkonini kengaytiradi.

4. Konstruktorlik hujjatlarining formalari va grafikaviy tasvirlarining soddalashtirilishi, sermehnat loyixa-konstruktorlik ishlarini kamaytiradi.

5. Ishlab chiqarishning texnikaviy tayyorlik sharoiti yaxshilanadi.

6. Ishlab turgan korxonalarini qayta sozlashda zarur hujjatlarni tezlikda tayyorlash imkonini yaratiladi.

3. Standartlarning ta'sir doirasi.

1. Hujjatlarni tayyorlash, rasmiylashtirish va ulardan foydalanishda YeSKD standartlarida belgilangan tartib va qoidalar quyidagilarga ta'sir etadi;

a) konstruktorlik hujjatlarining barcha turlariga;

b) konstruktorlik hujjatlariga uzgartirishlar kirituvchi va xisobga oluvchi hujjatlarga;

v) texnikaviy normativ va texnologik hujjatlarga.

2. YeSKD standartlari konstruktorlik hujjatlarini tuzish va ulardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan hujjatlar hamda texnikaviy-normativ adabiyotlarni nashr etish uchun asos bo'ladi.

4. YeSKD standartlarining tarkibi.

YeSKD kiruvchi standartlarning tarkibi Davlat standartlar komiteti tomonidan belgilangan tartibda e'lon qilinadigan ruyxatlarda ko'rsatiladi.

YeSKD standartlarining klassifikatsiya gruppalari bo'yicha bo'linishi 1-jadvalda keltirilgan.

YeSKD standartlari klassifikatsiyalash gruppasi asosida belgilanadi.

YeSKD standartlari 2-klassga kiritilgan bo'lib, standartlarning nomeri nuqtali2.raqami bilan boshlanadi;

GOST 2.303-68

GOST - davlat standarti

2. - YeSKD standartlari klassi.

3. - Standartlarning klassifikatsiya guruhi.

03 - Guruhdagi standartning tartib Raqami

68 - Standartning tasdiqlangan yili.

3. Yig'ma birlik detallarining eskizini tuzish va ish chizmasini bajarish

O'quv jarayonida o'quvchini loyihalash mahorati, chamalash va mushohada qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda eskizning ahamiyati katta. Shuning uchun har bir muhandis mutaxassisligidan qat'iy nazar, eskiz tuzishni mukammal bilishi kerak.

Detallarning asliga qarab taqribiy masshtab ostida, chizmachilik asboblarini ishlatmasdan ko'zda chamalab qo'lda bajarilgan chizmaga eskiz deb aytiladi. Eskiz detaldagi geometrik qismlarning o'zaro nisbiy bog'liqliklarini saqlagan holda, standart talablariga rioya qilingan tartibda bajariladi. Chizmachilikda eskiz birinchi chizma deb yuritilsa-da, unda detallarni tayyorlash uchun yetarli barcha ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun ham eskiz asosida detalning ish chizmasi bajariladi. Mashina va mexanizmlarni loyihalashda, ishlab turgan mashinalarni yoki qismlarni yangilashda, shuningdek, ularni sozlash kabi jarayonlarda eskizdan foydalaniladi. Detailarni eskizini tuzishda M, 2M, TM markali qalamlardan foydalaniladi. Eskiz sifatli va tezkorlik bilan bajarilishi uchun chiziqli (katak) qog'ozlardan foydalaniladi. Eskiz tuzishni quyidagi uch qismga bo'lib bajarish maqsadga muvofiqdir: I – tayyorgarlik qismi; II – ish qismi, ya'ni detalning chizmasini tasvirlash; III – o'lchamlar qo'yish. Asosiy yozuvini (burchak shtampini) to'lg'azish qismi. Birinchi qismda detallarning geometrik tuzilishlari bilan tanishib

chiqiladi, ya'ni detalning qanday sirtlardan tashkil topganligi uning simmetrik holatlari, vazifasi, nomi, materiali aniqlanadi. Shuningdek, fikran ish holati, bosh ko'rinishi (olddan ko'rinishi) va yetarli bo'lgan ko'rinishlar soni, qanday qirqim yoki kesimlar berish, taqribiy masshtab saylash va chizma formatlari belgilanadi. So'ngra formatning chetki chiziqlari va burchak shtamlari chiziladi va nazorat ko'rinishlarini qog'ozga joylashtirish loyihalashtiriladi. Bunda iloji boricha ko'rinishlar orasidagi format chiziqlardan ko'rinishlargacha bo'lgan masofalar bir xil bo'lsin (1-shakl A va B masofalar). Ikkinchi qismda detalning ish chizmasi chiziladi. Bunda quyidagilar bajariladi: 1. Proyeksion bog'lanishlarni hisobga olgan holda, ko'rinishlar orasida 20-30 mm masofalar qoldirib (o'lcham qo'yish uchun) detalning gabarit o'lchamlari ingichka chiziq bilan to'g'ri to'rt burchak shaklida chiziladi (1-shakl). 2. Simmetriya o'qlari, markaziy o'qlar chiziladi. 3. Detalning tashqi va ichki qiyofasini aniqlovchi kontur chiziqlar o'tkaziladi (2-shakl, a). 4. Kerakli qirqim va kesimlar, avvalo ingichka chiziqlar bilan bajarilib, keyin kesim 45° da shtrixlanadi. Shtrix chiziqlar orasidagi masofani 2-3 mm qilib olish tavsiya etiladi. 5. Rezbalar va detallarning konstruktiv tuzilishi, ya'ni o'yiqlar faskalar, shuningdek, silliq egriliklar tasvirlanadi. 6. Chizmaning to'g'riligini tekshirib chiqiladi, so'ng keraksiz chiziqlar o'chiriladi (2-shakl, b). Kerakli bo'lgan chiqarish va o'lcham chiziqlari chiziladi. Bunda parallel o'lcham chiziqlar va kontur chiziqdan o'lcham (parallel) chiziqlargacha bo'lgan masofalar 10 mm dan kam bo'lmasligi lozim. Standartga muvofiq yo'g'onligi 0,8-1 mm qilib, kontur chiziqlar ustidan qo'lda yurgizib chiqiladi va R, □, □ kabi belgilar qo'yiladi (2-shakl, v).

Uchinchi qismda o'lchamlar qo'yib chiqiladi. Bunda: 1. O'lchash asboblari yordamida detalning barcha chizikli o'lchamlari o'lchanadi, shuningdek, rezbalar to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlanadi. O'lchamlar raqam ko'rinishda 3,5 yoki 5 shrift bilan o'lcham chiziqlar tepasiga yoziladi (2-shakl, g). 2. Asosiy (burchak shtampi) yozuvi to'lg'aziladi. Detalning o'lchamlarini o'lchash uchun masshtab chiziqlari, kronsirkul, ichki o'lchagich (nutromer), shtangensirkul va chuqurlikni o'lchagich (glubinomer) kabi asboblardan foydalaniladi. 3-shaklda deta devorlarining

qalinligini chizg'ich va kronsirkul va ichki o'lchagich (nutromer) (a) asboblari bilan o'lchanishi ko'rsatilgan. "S" o'lcham kronsirkul bilan o'lchagich b o'lchamdan, chizg'ich yordamida o'lchangan b1 o'lchamning ayirmasiga tengdir, ya'ni $b-b1=C$; o'lcham esa chizg'ich bilan o'lchangan h va h1 o'lchamlarni ayirmasiga teng bo'ladi ($h-h1=l$). Aylana diametrlari ichki o'lchagich asbob bilan o'lchanadi.

2. Detallarning ish chizmalarini chizish. Detallarning ish chizmalari GOST 2.109-73 da ko'rsatilgan qoidalar asosida chiziladi. Detallarning ish chizmalari deb, shunday hujjatga aytiladiki, ularning tasvirlarida detallarni tayyorlash va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar mujassamlashgan bo'lishi kerak. Detallarning ish chizmalari umumiy yig'ma chizmalar yoki detallarning eskizlari bo'yicha chiziladi. O'quv jarayonlarida detalning ish chizmasi ko'pincha uning eskiz yoki yig'ma chizma birligi bo'yicha tuziladi. Bu jarayon quyidagi tartibda bajarilishi lozim:

1. Eskizga asosan chizmaning formati tanlanadi. Bunda detal chizmasining masshtabi, uning o'lchamlari va geometrik tuzilishlarini hisobga olish lozim.
2. Chizma qog'oziga format ramkasi chiziladi va asosiy yozuv uchun joy qoldiriladi.
3. Detal ko'rinishlarining tasvirini joylashtirish uchun chizma qog'ozi maydonidan to'g'ri to'rtburchak shaklida joy belgilanadi.
4. Tasvirning simmetriya o'qlari va detal qismlarining o'q va markaz chiziqlari o'tkaziladi.
5. Detallarning barcha ko'rinishlari ingichka chiziq bilan chizib chiqiladi.
6. Ichki kontur chiziqlar chiziladi.
7. Detal qismlarining qiyofasi chizib chiqiladi.
8. Kerakli bo'lgan kesim va qirqimlar bajariladi.
9. Chiqarish va o'lcham chiziqlari chiziladi.

10. Detalning o'lchamlari va shartli belgilari qo'yiladi.
11. Bajarilgan chizma tekshirib chiqiladi va ortiqcha chiziqlar o'chiriladi, so'ngra GOST 2.303-68 normalariga asosan chizma chiziqlarining ustidan yurgizib chiqiladi.
12. Asosiy yozuvi GOST 2.104-68 va GOST 2.109-73 ga asosan to'lg'aziladi. 4-shaklda korpusning ish chizmasi uch ko'rinishda bajarilgan.

4. Yig'ish chizmalari

Detalning ish chizmasi esa uning eskizi asosida tayyorlanadi. So'ngra yig'ish chizmasiga muvofiq tayyor detallardan butun buyum yig'iladi. Yig'ish chizmalari mazmuni GOST 2109-96 bilan aniqlanadi. Jism (detal)ning to'g'ri burchakli proyeksiyalash qoidalariga muvofiq ko'z bilan chamalab qo'lda, chizmachilik asboblariidan foydalanmay, chizilgan tasvirga eskiz deyiladi. Bunda tasvirlanayotgan detal qismlari o'rtasidagi proporsionallik, taxminan bo'lsa-da, saqlanadi.

Agar konstruktorlik hujjatlari faqat bir marta foydalanishga mo'ljallangan bo'lsa, u holda loyihachilar konstruktorlik hujjatlarning ko'pincha eskizini bajaradilar. Shuning uchun ham eskiz muhim texnikaviy hujjat hisoblanadi, ularga ham xuddi ish chizmalariga qo'yilganidek talablar qo'yiladi.

O'quv jarayonida detalning asliga qarab eskizi chiziladi. Detalning asliga qarab eskiz chizish ikki ya'ni asosiy va yordamchi bosqichdan iborat:

Yordamchi bosqichda detal diqqat bilan sinchiklab o'rganiladi va u taxminan fikran oddiy geometrik jismlarga ajratiladi. Detalning nomi. Nimaga mo'ljallanganligi, uning ish jarayonidagi vaziyati va qanday ashyodan tayyorlanganligi aniqlanadi. Shundan so'ng eskiz formati aniqlanadi va detal tog'risida eng ko'p ma'lumot beruvchi bosh ko'rinish tanlanadi. Bosh ko'rinishda shtrix chiziqlar mumkin qadar oz bo'lishi kerak. Asosiy va qo'shimcha ko'rinishlar, qirqim, kesim va kerakli fragmentlar aniqlanadi. eskiz yumshoq (M yoki 2M) qalam bilan chiziladi.

Birinchi bosqich. Eskiz katak qog'ozga asosiy yozuvchi uchun joy qoldirib qog'ozning ramka chiziqlarini chizishdan boshlanadi. Har bir ko'rinishning simmetriya o'qlari o'tkaziladi. Detalning tashqi konturi ingichka chiziqlar bilan chiziladi. Detal elementlarining o'q va markaz chiziqlari, so'ngra bu elementlarning tashqi ko'rinishi chiziladi.

Zarur bo'lgan qirqim va kesimlar chiziladi. Ortiqcha chiziqlar o'chiriladi va shtrixovka chiziqlari o'tkaziladi. Eskiz sinchiklab tekshirilgandan keyin ingichka

kontur chiziqlar ustidan qalam yurgizib chiqiladi. Chiqarish va o'lcham chiziqlari o'tkaziladi. Strelkalar, detal shaklini ifodalovchi shartli belgilar (aylana, kvadrat, radius va hokazo) va sirtning tozalik belgilari qo'yiladi. Eskizning asosiy yozuvi chiziladi.

O'lchash asboblari bilan detaldan zarur bo'lgan o'lchamlar o'lchab olinadi va eskizga qo'yiladi. Eskizda detalni o'tkazishga oid bo'lgan shartli belgilar qo'yilib asosiy yozuvlar yoziladi.

Eskizlar chizishda detalning o'lchamlarini aniqlash uchun uzunlik masshtab lineykasi, shtangensirkul, rezba o'lchagich, radius o'lchagich kabi asboblardan foydalaniladi.

Yig'ish chizmalarida buyumlarni yig'ish va nazorat qilishda zarur bo'lgan quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak.

- Yig'ma birlikni tasviri bo'yicha uning tarkibiy qismlarining o'zaro bog'lanishi va undagi biriktiriladigan detallarning joylashuvi haqida ma'lumotlar.

- Yig'ish chizmasida bajarilishi va nazorat qilinishi kerak bo'lgan o'lchamlar, chekli chetga chiqishlar hamda boshqa parametrlar va talablar.

- Detallarni qanday usullar (payvandlash, parchinlash va boshqalar) yordamida biriktirilishi haqida ma'lumotlar.

- Bevosita buyumning tarkibiga kiruvchi qismlarining pozitsiya belgilari.

- Buyumning asosiy xarakteristikalar.

- Buyumning gabarit, o'rnatish va biriktirish hamda kerakli ma'lumot (spravka) o'lchamlari.

- Yig'ish chizmasining asosiy yozuvi va uning spetsifikatsiyasi (GOST 2104-96).

Har bir buyumning gabarit o'lchamlariga ko'ra yig'ish chizmasi alohida formatda bajariladi. Yig'ish chizmasida ko'rinishlar soni minimal darajada bo'lishi, lekin bu ko'rinishlar buyum haqida, uning detallarini yig'ish haqida to'la ma'lumot berishi

lozim. Ko'pincha ko'rinishlar soni buyumning murakkabligiga bog'liq. Asosiy ko'rinishlarni kamaytirish hisobiga, ustiga chizilgan proyeksiyalar, mahalliy ko'rinishlar kerakli qirqim va kesimlardan foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Umumiy xulosa

Muxandislik grafika fani bakalavrlar uchun, konstruktorlik hujjatlarni rasmiylashtirishning asosiy qoidalarini o'rganishlarida birinchi bosqich hisoblanadi.

Chizmalarga qarab to'liq texnik fikr yuritish va ularni ishlab chiqarish hujjatlari sifatida bilish, muxandislik grafikasidan yetarli malaka va ko'nikmaga ega bo'lish, tegishli mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha barcha texnik fanlarni mukammal o'rganish, kurs ishi va diplom loyixalarini bajarish bilan erishiladi. Detallarning ish chizmalari buyumning asliga qarab olingan eskiz bo'yicha yoki buyumning konstruktor tuzgan ish chizmasi bo'yicha ishlanadi. Odatda, ish chizmalari buyum tarkibiga kiruvchi har bir detal uchun tuziladi.

Detalning ish chizmasi eskizdan farh hilib, chizma asboblari bilan aniq masshtabda chiziladi. Asl imzolar bilan rasmiylashtirilgan bunday chizmalar asl nusxalar deb ataladi. Asl nusxalardan turli usullarda nusxalar ko'chiriladi, bunday nusxalar dublikatlar deb ataladi. Dublikatlar yorug'lik vositasida nusxalar ko'chirib ko'paytiriladi, bu nusxalardan foydalanib, detallar ko'plab tayyorlanadi.

Detal chizmasidagi tasvirlar soni, ya'ni ko'rinishlar, qirqimlar, kesimlar va chiqarish elementlari soni eng kam, lekin detal shaklini to'g'ri tasvirlash uchun yetarli bo'lishi lozim. Detalning ish chizmasida o'lchamlar, sirtlarning g'adir-budurligi, sirtlar shakli chetga chiqishlari, materialga qo'yiladigan talablar, sirtlarning qoplanishi to'g'risidagi ko'rsatmalar va boshqalar ko'rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Koroev Yu.I. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "stroyizdat" 1987 god.
2. Mixaylenko V.K, Ponomarev L.M. "Injenernaya grafika" Kiev 1985god.
3. Murodov Sh.K. va boshkalar "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchi" 1988 yil.
4. Murodov Sh.K. "Gidrotexniklar uchun chizma geometriya" Toshkesht "Ukituvchi" 1991 yil.
5. Raxmonov I. "Perspektiva" Toshkent "Ukituvchi" 1973 yil.
6. Sobirov E. "Chizma geometriya kiska kursi" Toshkent Ukituvchi 1993 yil.
7. Frolov S.A. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "Mashinostroenie" 1978 god
8. Xorunov R. "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchn" 1974 yil.
- 9.Xorunov R. Akbarov L. "Chizma geometriyadan masa^lalar echish metodlari Toshkent "Ukituvchi" 1995 yil.
10. Chetveruxin N.F. "Nachertatelnaya geomstriya" Moskva "Vsshaya shkola" 1963 god.
- 11.Kirgizboev Yu. "Chizma geometriya" Toshkent "Ukituvchi" 1976 yil.
12. Kirgizboev Yu. "Chizma geometriyadan masalalar tuplami" Toshkent "Ukituvchi" 1976 yil
13. Tuxtaev A, Abramyan Ya.P, "Injenerlik grafikasidan spravochnik" Toshkent "Ukituvchi" 1994 yil

Ilovalar:

Porshen

Tashli g'ildirak

Xomut

Shpint

Zaryvli uzatma
(yulduzchalar)

Tasmali uzatma

Shafun

Tyaga

Vuka

Vintlar

Vuka

Fiting

Val

Bol